

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA QULAY INVESTITSION MUHITDAN SAMARALI FOYDALANISH YO‘LLARI

Saribaeva Azadajan Baratbaevna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti
“Menejment va marketing” kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etishning takomillashtirish yo‘llari va istiqbollari hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish istiqbollari to‘g‘risida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy investitsiya, investitsion muhit, kichik biznes, iqtisodiy faoliyat, investitsion jozibadorlik, samaradorlik, investitsion faoliyat.

Abstract: This article discusses the ideas and opinions on improving investment attraction in small business sectors and explores the prospects for effective utilization of a favorable investment climate to attract foreign investment.

Keywords: foreign investment, investment climate, small business, investment activity, economic activity, investment attractiveness, efficiency.

Аннотация: В данной статье представлены идеи и мнения о путях и перспективах повышения инвестиционной привлекательности в сфере малого бизнеса и перспективах эффективного использования благоприятной инвестиционной среды для привлечения иностранных инвестиций.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная среда, малый бизнес, экономическая деятельность, инвестиционная привлекательность, эффективность, инвестиционная деятельность.

KIRISH

Hozirgi davrda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda investitsiya faoliyatining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu yo‘nalish zamonaviy shart-sharoitlarda kichik biznes subyektlari uchun ustuvor ahamiyatga ega. Maqsadli investitsiya faoliyati kichik biznes subyektlarining har qanday tarmog‘ini rivojlantirish uchun zarur. Shu bilan birga, korxonalarining samarali iqtisodiy faoliyati ma‘lum darajada investitsiya shakllari va hajmiga bog‘liq, chunki ular ishlab chiqarish salohiyatini yangicha ilmiy-texnik baza asosida shakllantirib, texnik taraqqiyotni rag‘batlantiradi. Bu esa, o‘z navbatida, milliy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni ta‘minlaydi va iqtisodiy faoliyatning mikro va makro darajadagi sifatini oshiradi.

Investitsiya faoliyatini boshqarishning samarali tizimi korxonani rivojlantirish bo‘yicha umumiy iqtisodiy strategiyani amalga oshirish uchun zarur resurslarni aniq belgilab, minimal xarajatlar va maqbul xavf darajasida ta‘minlashga qodir. Bu tizim kichik biznes subyektlarining investitsiya faoliyatini boshqarishning asosiy maqsadini tashkil etadi. Investitsiya faoliyatini boshqarishga tizimli yondashuv uning asosiy tarkibiy qismlari bilan belgilanadi: maqsadli vazifalar, funksiyalar, oqimlar, tuzilma va samaradorlik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari bo'yicha qator xorijiy olimlar ilmiy ishlar olib borganlar. Jumladan, J.B.Sey, A.Smit, A.Marshall, Y.Shumpeter, J.Keyns, R.Xizrich, M.Piters, F.Xayek, M.Lapusta, Yu.Starostin, K.Makkonnell, S.Bryu va boshqalarning ilmiy ishlarida ushbu sohaning nazariy jihatlari yoritilgan.

Shu bilan birga, MDH davlatlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tadqiq etish va ekonometrik modellashtirish sohasida V.M.Vlasova, A.Raiskiy, A.Shestakov, N.E.Egorova, V.M.Savchenko, V.M.Shepelov, M.A.Fedotova kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan.

O'zbekistonda esa kichik biznes va tadbirkorlikning umumiy muammolari, statistik ko'rsatkichlarni takomillashtirish va prognozlash masalalari bo'yicha S.S.Gulyamov, Yo.Abdullaev, B.K.G'oyibnazarov, M.R.Boltabaev, O.T.Kenjaboiev, O.Q.Rixsimboev, A.B.Yugay, N.Q.Murodova, Z.Ya.Xudoyberdieva, Abulqosimov H.P., Qulmatov A.A. va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llarini o'rganish maqsadida bir nechta ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish hamda xorijiy investorlarni jalb etish bo'yicha muvaffaqiyatli xorijiy tajriba misollari o'rganildi. Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida iqtisodiy-statistik usullar, jumladan, regressiya va korrelyatsion tahlildan foydalanildi. Ushbu usullar yordamida investitsion muhitning asosiy ko'rsatkichlari va xorijiy investitsiyalar hajmi o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlandi va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Shu bilan birga, sifatli tahlil usullari yordamida xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yo'naltirilgan hududiy va tarmoq xususiyatlariga mos yondashuvlar ishlab chiqildi. Natijalar asosida investitsion muhitning samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar taklif etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning asosiy e'tibori Namangan viloyatining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'lgan yalpi hududiy mahsulot, uning aholi jon boshiga taqsimoti hamda asosiy kapitalga investitsiyalarning dinamikasini tahlil qilishga qaratildi. Hozirgi kunda viloyat iqtisodiyotiga yo'naltirilayotgan investitsiyalarning holati 1-jadval asosida ko'rib chiqildi.

1-jadval. Namangan viloyatining Yalpi hududiy mahsuloti va investitsiyalar tahlili.

Ko'rsatkichlar	2000	2005	2010	2015	2022	2021-yilning 2000-yilga nisbatan o'zgarishi (+,-)
YaHM, mlrd. so'm	171,6	715,5	3364,4	10826,9	41098,2	40926,6
Aholi jon boshiga YaHM, ming so'm	88,5	342,6	1450,8	4198,4	13864,4	13775,9
Asosiy kapitalga investitsiyalar, mlrd. so'm	41,9	107,9	660,6	2227,5	14775,1	14733,2
Aholi jon boshiga investitsiyalar, ming so'm	21,6	51,7	290	863,8	4984,4	4962,8

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, Namangan viloyatining yalpi hududiy mahsuloti hajmi 2000-yilda 171,6 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich bazis yilga nisbatan 40926,6 mlrd so'mga oshgan holda 41098,2 mlrd so'mga yetgan. Shuningdek, aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 2022-yilda 2000-yilga nisbatan 13775,9 ming so'mga oshgan va 13864,4 ming so'mni tashkil etgan.

Bunda Namangan viloyatining asosiy kapitaliga kiritilgan investitsiya hajmi 2000-yilda 41,9 mlrd soʻmni tashkil etgan boʻlsa, 2022-yilga kelib, bu koʻrsatkich 14733,2 mlrd soʻmga oshgan va 14775,1 mlrd soʻmga yetgan. Agar 2000 yilda yalpi hududiy mahsulot hajmiga nisbatan oʻzlashtirilgan investitsiya ulushi 24,4 foizni tashkil etgan boʻlsa, bu koʻrsatkich 2021 yilga kelib 36,0 foizga yaqinlashgan. Bu, oʻz navbatida, Namangan viloyatida investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish sohasida ijobiy natijalarga erishilayotganligini koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda Oʻzbekistonda moliya bozorining yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli, loyihalarning moliyalashtirilishi asosan bank kreditlari shaklida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, jahonda keng tarqalgan moliyalashtirish usullari – qimmatli qogʻozlar chiqarish, oʻz kapitali hisobidan moliyalashtirish, investitsiya fondlari, bank konsorsiumlari, nafaqa jamgʻarmalari va lizing kompaniyalaridan yetarli darajada foydalanilmayapti. Lizing investitsiya loyihalarini moliyalashning samarali usullaridan biri boʻlib, soliq sohasida bir qator imtiyozlarga ega, ammo uning rivojlanishi hali ham qoniqarli emas.

Oʻzbekistonda ishlab chiqarishni yangi texnika va texnologiyalar bilan taʼminlash uchun moliyalashtirish jarayonida qator muammolar mavjud. Bu, asosan, korxonalar, xususan, kichik biznes korxonalarining oʻz mablagʻlari yetishmasligi va tijorat banklari tomonidan ajratiladigan kreditlar qiymati ishlab chiqarish mahsulotlari moliyaviy samaradorligidan yuqori ekanligi bilan bogʻliq.

Bugungi kunda investitsiyalash jarayonida qarz mablagʻlarining qaytarilish muddati oʻrtacha 5-8 yilni tashkil etganini hisobga olgan holda, eksportga moʻljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish ustuvor yoʻnalish sifatida belgilangan. Bu jarayonda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish imkonini yaratadigan zamonaviy yuqori unumli texnologiyalar va uskunalar joriy etilishi nazarda tutilmoqda(1-rasm).

Oʻzbekistonda investitsion jarayonlarni amalga oshirishda asosan tijorat banklari kreditlaridan foydalaniladi. Tijorat banklari viloyat iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilar ekan, xorijiy kredit liniyalarini oʻzlashtirish va ular asosida moliyalashtirish jarayoni mahalliy hokimliklar bilan samarali hamkorliksiz tasavvur etib boʻlmaydi. Shu sababli, joriy yil davomida tijorat banklari mahalliy hokimliklar bilan birgalikda quyidagi masalalarga eʼtibor qaratishlari tavsiya etiladi:

Jalb etilgan xorijiy investitsiyalarni mamlakatimizning barcha hududlariga yoʻnaltirish, shu bilan birga, ushbu mablagʻlarni, avvalo, tarkibiy qayta oʻzgartirishlarni chuqurlashtirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;

Mavjud quvvatlarni modernizatsiya qilish va texnologik yangilash jarayonlarini jadallashtirish, shuningdek, sanoat kooperatsiyasi asosida ishlab chiqarishni mahalliyashtirish jarayonlarini chuqurlashtirishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun mablagʻlarni yoʻnaltirishga alohida eʼtibor qaratish;

Xorijiy kredit liniyalari hisobidan ajratilayotgan mablagʻlarni oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga, xususan, goʻsht-sut va meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlashga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishga yoʻnaltirish.

1-rasm. 2015–2022-yillarda Namangan viloyatidagi kichik biznes subyektlariga kiritilgan ichki investitsiyalar.

Ushbu 1-rasmda Namangan viloyatida kichik biznes subyektlariga kiritilgan investitsiya hajmi 2015-yilda 2733,6 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 16767,9 mlrd so'mga oshib, 19501,5 mlrd so'mga yetgan. Bu ko'rsatkich Namangan viloyatida kichik biznes subyektlariga jalb qilinayotgan investitsiya hajmining muntazam oshib borayotganligi va undan samarali foydalanilayotganligi hamda investitsiyadan foydalanish samaradorligining ortib borayotganligini ko'rsatadi. Shundan kelib chiqib, investitsiya jarayonlarida "samara" va "iqtisodiy samaradorlik" tushunchalarini chuqur anglash muhim ahamiyatga ega.

Iqtisodiy samaradorlik – bu kiritilgan kapitaldan foydalanish natijasida olingan foyda yoki daromadni anglatadi, ijtimoiy-iqtisodiy samara esa investitsiyadan olingan foydadan tashqari, kishilar hayotining yaxshilanishi, atrof-muhitni muhofaza qilish, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning rivojlanishi kabi ijtimoiy foydani ham o'z ichiga oladi.

Investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashda "iqtisodiy samara" va "iqtisodiy samaradorlik" tushunchalariga e'tibor qaratish lozim. Iqtisodiy samara – qo'yilgan kapital investitsiyalash natijasida olingan natijani bildiradi. Iqtisodiy samaradorlik esa olingan iqtisodiy samara yoki foyda bilan investitsiya miqdori o'rtasidagi munosabatdir. Iqtisodiy samara vaqt funksiyasiga bog'liq bo'lib, investitsiya kiritilgan dastlabki davrda u salbiy bo'ladi, chunki hali investitsiyadan daromad kelmagan bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan kapital qaytimi ortadi va ijobiy natijaga erishiladi. Ya'ni, vaqt o'tgan sari qo'yilgan kapitaldan olingan daromad kiritilgan investitsiya miqdoridan oshadi.

Kiritilgan investitsiyadan olingan daromad vaqt o'tishi bilan qo'yilgan kapitalga tenglashadi. Bu davr investitsiyani qoplash davri deb ataladi. Ushbu ko'rsatkich iqtisodiyotning ishlab chiqarish sohasiga qo'yilgan kapital samaradorligini ko'rsatadi. Investitsiyani qoplash davri kichik biznes uchun 2-3 yil, uzoq muddatli qo'yilmalar uchun esa 10-15 yilgacha davom etishi mumkin. Iqtisodiyotda investitsiyalarni o'zlashtirishda qoplash davrining normativlari tushunchasi mavjud bo'lib, bu iqtisodiyot subyektlarida qo'yilgan kapitalning o'rtacha qoplash davri miqdorini belgilaydi. Shu ma'noda, Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarining asosiy kapitalga investitsiya jalb qilishdagi o'sishini yillar davomida kuzatish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Namangan viloyati kichik biznes subyektlarida o'zlashtirilgan investitsiya hajmi.

2-rasmga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2015-yilda Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarida o'zlashtirilgan investitsiya hajmi 21,9 foizga teng bo'lgan. 2022-yilda esa bazis yilga nisbatan ushbu ko'rsatkich 12,6 foizga o'sgani kuzatilgan. Bu umumiy holatda mamlakatimizda investitsiya kiritish ko'lami oshganligini tasdiqlaydi. Ammo 2021-yilda 2019-yilga nisbatan investitsiya hajmi 13,2 foizga, 2022-yilda esa 11,4 foizga kamaygan. Bunday salbiy natijalarning asosiy sababi, butun dunyoda yuzaga kelgan koronavirus pandemiyasi natijasida investitsiyalarga tenglashtirilgan moddiy qiymatliklar oqimining pasayganligi hamda ichki investitsiyalar sur'atining susayishi bo'lib, davlat byudjeti xarajatlari ijtimoiy himoya sohalariga yo'naltirilgani bilan bog'liqdir.

2022-yilda Namangan viloyati iqtisodiyotining asosiy kapitaliga 14 775,4 mlrd. soʻmlik investitsiyalar yoʻnaltirildi. Shuningdan, markazlashmagan investitsiyalar umumiy hajmning 85,6 foizini, korxonalar va tashkilotlarning oʻz mablagʻlari esa 14,4 foizini tashkil etdi. Shu bilan birga, hududiy oʻzgarishlar tufayli yillar davomida asosiy kapitalga investitsiya kiritish surʼatida oʻzgarishlar kuzatilgan. Bunday oʻzgarishlarning asosiy sababi viloyatda qabul qilinayotgan investitsiya dasturlaridagi oʻzgarishlar bilan bogʻliqdir (3-rasm).

3-rasm. Namangan viloyati boʻyicha asosiy kapitalga investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari (umumiy hajmdagi ulushi,%).

Shuni taʼkidlash joizki, korxonaning investitsiyalarni boshqarish tizimi oʻziga xos elementlarga ega boʻlib, ularning mavjudligi tizimning yaxlitligini va elementlar oʻrtasida samarali oʻzaro bogʻliqlikni taʼminlaydi. Stetsyuk fikriga koʻra, ushbu elementlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi: ehtiyoj – turli iqtisodiy resurslar, jumladan, investitsion resurslarga boʻlgan zarurat; motiv – investitsiya resurslarining vaqtinchalik va fazoviy harakatini tashkil qilish hamda ularni korxonada mahalliyashtirish; maqsad – korxonaning investitsiya strategiyasini amalga oshirish va belgilangan natijalarga erishish; obyekt – korxonaning investitsiya resurslari; subyekt – investorlar; tamoyillar – tizimli yondashuv, joriy boshqaruvning strategikligi va samaradorlikka eʼtibor; vazifa – yetarli miqdorda investitsiya resurslari bilan taʼminlash; shakllar – investitsiya resurslarining sifat tarkibi va ularni shakllantirish manbalari; usullar – moliyalashtirish, rejalashtirish, sugʻurta qilish va risklarni boshqarishning turli mexanizmlari; mablagʻlar – yetarli resurslarni jalb qilish uchun sharoit yaratish. Muallif ushbu elementlarni keltirib, investitsion faoliyatni boshqarishda tizimli yondashuvning ahamiyatini alohida taʼkidlaydi.

Kichik biznes subyektlarining investitsiya faoliyatini boshqarish tizimi investitsiya obyektlarini aniqlash, tanlash va shu asosda investitsiya portfeli hamda loyihalarni shakllantirish vazifalarini bajaradi. Shuningdek, dasturlarni amalga oshirish uchun yetarli resurslarni topishni taʼminlaydi.

Korxonalarda statistik tahlilda keng qoʻllaniladigan tabaqalanish usuli maʼlumotlarni guruhlariga boʻlib, har bir guruhni alohida tahlil qilish imkonini yaratadi. Bu usul maʼlumotlarni tizimli qayta ishlash va tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sanoat ishlab chiqarishining oʻsishi ekologik muammolar bilan bogʻliq boʻlib, qishloq xoʻjaligi raqobatbardoshligi va aholining hayot sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Shu sababli, ishlab chiqarishni

tabiiy muhitni himoya qilgan holda rivojlantirish innovatsion texnologiyalar va boshqaruv tizimlarini joriy etishni talab etadi. Ekologik investitsiyalar bu jarayonda muhim o'rin tutadi.

- Keyinchalik, ekologik investitsiyalarning eng keng tarqalgan variantlari:
- Ekologik standartlarga javob beradigan mahsulotlar ishlab chiqarishga investitsiya kiritish.
- Ishlab chiqarishning ekologik samaradorligini oshirish uchun yangi texnologiyalarni joriy qilish.
- Tabiiy xom ashyo iste'molini kamaytirishga investitsiya kiritish.
- Tabiatni yo'q qilish jarayonlarini sekinlashtiradigan texnologiyalarga sarmoya.
- Ishlab chiqarishdagi buzilishlarni va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan investitsiyalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biz investitsiya obyektini tanlashda asosiy e'tiborni kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqariladigan mahsulotlardan olinadigan daromadni qayta yo'naltirishga qaratishni, shuningdek, investitsiya masalalarini hal etishda yondashuvlarni farqlashni taklif etamiz. Investitsiya resurslari taqchilligini bartaraf etish uchun ichki va tashqi moliyalashtirishning barcha mumkin bo'lgan manbalarini safarbar qilish zarur.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes subyektlarining ichki manbalaridan faol foydalanish uchun moliya-kredit tizimini tiklash va davlat byudjeti imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, kichik biznes subyektlarining moliyaviy imkoniyatlarini mustahkamlash vaqti talab etiladi. Shu sababli, yaqin kelajakda mamlakat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlaridan investitsiyalarni, shu jumladan, xorijiy kreditorlar va investorlarning mablag'larini jalb qilish alohida ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy sarmoyalarni tartibga solish maqsadida ishlab chiqarish tarmoqlarini taqsimlash milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mezonlari asosida amalga oshirilishi kerak, deb hisoblaymiz. Bu yondashuv doirasida xomashyo, energetika korxonalarini va moliya sohasiga xorijiy investitsiyalar cheklanishi lozim. Ushbu sohalardagi sarmoyalar ichki manbalar hisobidan qoplanishi muhim ahamiyatga ega.

Investitsion imidjni shakllantirish bo'yicha davlat siyosati tubdan o'zgarishlarni talab qiladi va uni yuqori sifat darajasida amalga oshirish zarur. Buning uchun, eng avvalo, mahalliy hokimiyat va o'zini o'zi boshqarish organlarining investorlarga bo'lgan munosabatini tezkorlik bilan yaxshilash lozim. Investitsiya resurslarini jalb qilishni rag'batlantirish va ishlab chiqarishning milliy xususiyatini saqlab qolish milliy iqtisodiyotga bilvosita moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini ishlab chiqarishning maqsadga muvofiqligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Stetsyuk P.A. Conceptual foundations of the formation of the system of management of financial resources of agricultural enterprises / P.A. Stetsyuk// Bulletin of the Sumy National Agrarian University. – No. 1 (24). - 2008. - P. 11-19.
2. Арипов О.А. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: ТДИУ –Т.: 2020.-72 б.
3. Бирюков В.П. Управление процессами сокращения масштабов теневой экономики в России. Дис. ... канд. экон. наук. – Москва, 2008. – С. 8, 34 – 36.
4. Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг таркибий ўзгаришлар асосида самарадорлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати –Т.: 2018-54 б.
5. Костин А.В. Моделирование, измерение и механизмы возникновения теневой экономики на примере Российской Федерации: дисс.... канд. экон. наук: 08.00.13 / А.В. Костин - Новосибирск, 2014. – 147 л.
6. Купрещенко Н.П. Противодействие теневой экономике в системе обеспечения экономической безопасности России (теоретико-методологический подход). Дис. ... д-ра экон. наук. – Москва, 2008. – С. 19 – 31;

7. Рихсимбоев О.Қ. Ўзбекистон Республикасида кичик ва ўрта бизнеснинг устувор йўналишларини эконометрик башоратлаш.: И.ф.н. дисс. автореф. – Т.: 2002. - 22 б;
8. Салаев С.К. Кичик бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш: иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: ТДИУ 2008. – 49 б.
9. Сбойлова Л.Е. “Региональная инвестиционная стратегия управления развитием малого предпринимательства (на примере Калининградской области)” Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Калининград-2006.
10. Суюнов Д.Х. Кичик бизнес субъектларида бошқарувни ташкил қиш ва унинг самарадорлигини ошириш йўналишлари. иқт.фан.ном.дис.автореф. Тошкент: 2004.-21 б.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

